

JINOYATCHILIK HOLATI STATISTIKASINI TAHLIL QILISH, VIKTIMOLOGIK OMILLARINI O'RGANISH.

Qambarov Abdumalik Mahmudjon o'g'li

University of Business and Science yuristi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18493750>

Annotatsiya: Ushbu maqola mamlakatimizda sodir etilgan huquqbuzarliklar va jinoyatlarning o'zaro tahlili bo'lib, unda uning tizimli tahlil qilib borilganligi, uning sodir etilishi qanday oqibatlariga olib kelgani va unga shart-sharoit yaratib bergan omillar haqida bayon etilgan. Uning tizimli tahlilidan so'ng uning kelib chiqish sabablari, hududlar kesimida ro'yhatga olinganligi, uning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: statistika, prokuror nazorati, haqiqat, adolat, siyosiy arifmetika, matematika, tadqiqot, mexanizm, kriminogen vaziyat, monopolistik kapitalizm.

Statistika amaliyotining boshlanishi davlatning paydo bo'lishi davriga to'g'ri keladi. Qadimgi davrlardayoq xo'jalik va g'arbiy ehtiyojlar, aholi, yer, mol-mulk hisobi bo'yicha statistika ishlari amalga oshirilgani haqida ma'lumotlar mavjud. Fan sifatida esa statistikaga XVII asr oxirida ingliz iqtisodchi olimi U.Petti asos soldi. Uning asarlarida siyosiy iqtisod va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy fanlardan ajralmagan "siyosiy arifmetika" deb nomlangan fan — Statistika asoslari ifodalab berildi. Statistika rivojida davlatshunoslik fanining paydo bo'lishi ham muhim rol o'ynaydi. XIX asrning 2-yarmi va XX asr boshlarida statistika jadal rivojlandi. Ayniqsa, davlat monopolistik kapitalizmi sharoitlarida statistikaning texnik vositalari va iqtisodiy imkoniyatlari mukammallashdi. Shu tariqa statistika tushunchasi asrlar davomida hozirga qadar yetib keldi. Hozircha statistikaning mazmun-mohiyati haqida gaplashsak, uning tahliliga keyinroq to'xtalib o'tamiz.

Statistika (lotincha: *status* — "vaziyat") ma'lumot yig'ish, tartiblash, tahlillash, sharhlash va ko'rsatishga bag'ishlangan matematika sohasidir. Bunga statistik tadqiqot va tajriba rejalashtirish ham kiradi.

Statistika (lotincha: *status* — *boylik, davlat*) — 1) turli hodisalar va jarayonlarni miqdoriy hisoblash, ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish yo'li bilan ijtimoiy hayotning umumiy qonuniyatlarini o'rganadigan ijtimoiy fanlar tarmog'i. Tor ma'noda Statistika biron bir hodisa yoki jarayon to'g'risidagi *jamlanma ma'lumotlar* (ko'rsatkichlar) majmui (to'plami)ni bildiradi. Statistika jarayonlarini tahlil qilishda asosiy e'tibor bugungi kunda sodir etilgan jinoyatlarni ham hisobini yuritib borishga qaratilmoqda. Bu esa kelgusidagi jinoyatlarning oldini olishda, sodir etilgan jinoyatlarga o'xshash jinoyatlarni qayta sodir etilmasligiga ijobiy ta'sir qilmoqda. Jinoyatlarni tizimli

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

tahlil qilishda davlatimiz rahbari tomonidan ham tegishli farmonlarning qabul qilinishi muhim o'rin tutmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **“Jinoiy-huquqiy statistika tizimini tubdan takomillashtirish va jinoyatlarni tizimli tahlil qilish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”**gi Farmonida mamlakatdagi kriminogen vaziyatni o'ta aniqlikda belgilash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha amaldagi mexanizmlarning dolzarb muammo va kamchiliklarini aniqlash, shuningdek, ularni takomillashtirishning har tomonlama o'ylangan istiqbollarini ishlab chiqish imkonini beruvchi jinoiy-huquqiy statistikasi yuritish va jinoyatlarni tahlil qilishning samarali tizimini joriy etish, jinoyatchilik holati statistikasini yuritish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, tizimli tahlil va sifatli nazoratni yo'lga qo'yish, prokuror nazoratini amalga oshirishda ma'lumotlarning aniq, ishonchliligi va yanada malakali qayta ishlashni ta'minlovchi zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish orqali ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash bo'yicha amaldagi mexanizmlarni takomillashtirish zarurligi, jinoiy-huquqiy statistika tizimini takomillashtirish, jinoyatlar hisobini yuritishning shaffofligini ta'minlash, shuningdek, ularning sodir etilishi sabablarini maqsadli tahlil qilish yo'li bilan jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish belgilab berilgan. Undan tashqari, Bosh prokuratura va O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining “Elektron jinoiy-huquqiy statistika” yagona axborot tizimini (keyingi o'rinlarda — Yagona axborot tizimi deb yuritiladi) joriy etish, statistik kartochkalarining elektron shakllarini tuzish orqali jinoyat ishlari, tergovga qadar tekshiruv materiallari, sud muhokamalari hamda sud qarorlari ijrosi natijalari, shuningdek, ayblanuvchi va jabrlanuvchi tariqasida jalb etilgan ishtirokchilar bo'yicha ma'lumotlarning yagona hisobini yuritish, prokuratura, sud va boshqa davlat organlari o'rtasida dastlabki tergov va surishtiruv organlarining elektron ma'lumot almashuv shaklini, shu jumladan, axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalarini integratsiya qilish yo'li bilan joriy etish, jinoiy-huquqiy statistikasi yuritish tartib-taomillarini optimallashtirish va uni shakllantirish jarayonida inson omilini istisno etish keltirib o'tilgan. Bularga sabab esa mamlakatimizdagi sodir etilgan jinoyatlarning qo'rqinchli statistikasidir. Masalan, O'zbekistonda 2024-yilda respublika bo'yicha ro'yxatga olingan jinoyatlarning umumiy soni 132 298 tani tashkil etgan. Bu 2023-yilga nisbatan 27,1 foizga, 2020-yilga nisbatan esa 113,1 foizga ko'payganini ko'rsatadi. Bu Statistika agentligining hisobotida [qayd etilgan](#). 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida hududlar bo'yicha eng ko'p jinoyatlar Toshkent shahrida (32 106 ta), Toshkent (14 702 ta), Farg'ona (14 289 ta) va Samarqand (9 402 ta) viloyatlarida, eng kam esa — Sirdaryo (3

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

295 ta) Navoiy (4 120 ta) va Jizzax (4 288 ta) viloyatlarida qayd etilgan. 2021-yilning yanvar-dekabr oylarida jinoyatlar soni 111 082 ta qayd etilgan bo'lsa, 2024-yilning mos davrida bu ko'rsatkich 132 298 tani tashkil etdi. So'nggi to'rt yil davomida (2021–2024-yillar yanvar-dekabr oylari) qayd etilgan jinoyatlar soni 21 216 taga yoki 19,1 foizga ko'payish holati kuzatildi. Shu bilan birga, 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida 2023-yilning mos davriga nisbatan 27,1 foizga, 2022-yilning mos davriga nisbatan esa 27,6 foizga oshgan. Ro'yxatga olingan jinoyatlarning aksariyati iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar — 62,9 foiz, jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar ikkinchi o'rinda — 20,2 foiz, shu bilan bir qatorda shaxsga qarshi jinoyatlar — 11,2 foiz, shuningdek, hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlarining faoliyati tartibiga qarshi jinoyatlar — 5,4 foizni tashkil etdi. Shuningdek, tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar — 0,2 foiz, ekologiya sohasidagi jinoyatlar — 0,1 foizga yetdi. 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida 2023-yilning mos davriga nisbatan quyidagi jinoyat turlari kamaygan: qasddan badanga yengil shikast yetkazish — 21,8 foizga, nomusga tegish va nomusga tegishga urinish — 6,9 foizga, qasddan odam o'ldirish va odam o'ldirishga urinish — 11,4 foizga, qasddan badanga og'ir shikast yetkazish (hayot uchun xavfli bo'lgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish natijasida ko'rish, so'zlash, eshitish qobiliyatini yo'qotish) 10,9 foizga kamaygan. Odam savdosi — 22,9 foizga, ehtiyotsizlik orqasidan odam o'ldirish — 0,3 foizga o'sgan. Aniqlangan iqtisodiy sohadagi jinoyatlar orasida o'g'rilik — 58,1 foizni, firibgarlik — 35,1 foizni, talonchilik — 0,6 foizni, o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish — 1,6 foizni, bosqinchilik — 0,2 foizni tashkil etgan. Mana shu raqamlar ketma-ketligining o'sishi esa salbiy holatni qayd etadi. Ushbu hunuk raqamlarga qarshi kurashishda esa hududlarda va hattoki, Oliy ta'lim muassasalarida ham tizimli ishlar tashkil qilinmoqda. Albatta bunga ham sabab bor. Chunki, 2025-yilning 29-aprel kuni Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan ta'lim muassasalarida yoshlar bilan ishlash, o'quvchilar tarbiyasi, ular o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish masalalariga bag'ishlangan kengaytirilgan yig'ilish o'tkazilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yil davomida oliy ta'lim muassasalari talabalari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni 335 tani tashkil qilgan. Eng ko'p holatlar davlat oliy o'quv yurtlarida(179 ta) va nodavlat oliygohlarda (140 ta) qayd etilgan. Jinoyatlarning asosiy qismini firibgarlik(72 ta), o'g'rilik(57 ta), tan jarohati yetkazish(46 ta) va bosqinchilik(41 ta) tashkil etgan. Joriy yilning birinchi uch oyida yoshlar tomonidan jami 368 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, ularning 36 tasi xorijiy, 36 tasi nodavlat, 86 tasi talabalar hissasiga to'g'ri keladi. Tadbir davomida 2025-yil boshida 63 ta oliy ta'lim muassasasida

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

o'tkazilgan profilaktik inspeksiya natijalari ham e'lon qilindi. 51 ta OTMda ichki ishlar xodimlari faoliyat yuritmoqda, ularning 34 tasi nodavlat, 16 tasi xorijiy ta'lim muassasalaridir. Undan ham eng daxshatlisi, voyaga yetmaganlar orasida sodir etilgan jinoyatlar. Unga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonda 3599 nafar voyaga yetmaganlar (13–17 yoshli) jinoyat sodir etgani uchun ro'yxatga olindi. Bu o'tgan yilga nisbatan 15,6 foizga (3112 ta) va 2021-yilga nisbatan (2595) 40 foizga ko'pdir. Bu bo'yicha Prezident huzuridagi Statistika agentligi hisobot e'lon qildi. 2020-yilda 1276 ta (2023-yilga nisbatan 2,8 barobar kam), 2019-yilda esa 818 ta jinoyat qayd etilgan. Shunday qilib, besh yil ichida jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlar soni 4,4 barobarga oshganini ko'rish mumkin. Statistika agentligi hisobotiga ko'ra, o'tgan yili jinoyat sodir etgan 3599 nafar voyaga yetmaganlarning 82,6 foizi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 744 nafari 13-15 yosh, 2855 nafari 16-17 yoshlilardir. Qizlarning ulushi 8,7 foiz - 314 kishini tashkil etdi. Jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlar eng ko'p Farg'ona viloyatida qayd etilgan - 700 nafar. Keyingi o'rinlarda Toshkent - 545, Namangan viloyati - 451 va Toshkent viloyati - 345 kishi. Eng past ko'rsatkichlar Jizzax - 54, Navoiy - 62 va Xorazm viloyatlarida - 66 kishi. Jinoyat turlari bo'yicha voyaga yetmaganlarning aksariyati yoki 1602 nafari o'g'rilik (bir yil avval - 1581 nafar), 453 nafari bezorilik (284 nafar), 135 nafari firibgarlik (134 nafar), 181 nafari talonchilik va bosqinchilik (162 nafar) sodir etgan, 104 nafari qasddan badanga og'ir shikast yetkazish (74), 54 nafari - nomusga tegish va nomusga tegishga urinish (46), 27 kishi - tovlamachilik (16) 12 nafari esa qasddan odam o'ldirish va odam o'ldirishga urinish (10) jinoyatini sodir etgan. Voyaga yetmaganlarning 57 nafari giyohvandlik vositalarini ishlab chiqarish yoki sotish, 121 nafari o'limga olib kelmaydigan yo'l-transport hodisalari, 4 nafari qalbaki pul yoki qimmatli qog'ozlarni tayyorlash yoki sotish kabi jinoyat qilgan. Jinoyat sodir etilgan vaqtda ularning 2730 nafari talabalar, 510 nafari ishchilar, 148 nafari ishlaymaydigan yoki o'qimaydigan, 8 nafari xizmatchilar, 190 nafari boshqa toifalarga mansub bolalar bo'lgan.

Ushbu statistikaning kamaytirish maqsadida esa keng ko'lamli qonun loyihalari ishlab chiqilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisi Qonunchilik palatasi Kengashining va O'zbekiston Respublikasi Oliy majlisi Senati Kengashining "Mamlakatda jinoyatlarning barvaqt oldini olish va huquqbuzarliklarga qarshi kurash holati to'g'risida"gi Qo'shma Qarori ishlab chiqilgan bo'lib, mamlakatimizda so'nggi yillarda o'tkazilgan islohotlar natijasida jinoyatlarning barvaqt oldini olish va huquqbuzarliklarga qarshi kurashishda yangi ish uslublari tatbiq qilinib, aholi va jamoatchilik bilan uzviy muloqot yo'lga

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

qo'yildi, ushbu sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng joriy etilib, Jinoyatlarning barvaqt oldini olish va huquqbuzarliklarga qarshi kurashishda davlat organlari va jamoat tashkilotlari o'rtasida hamkorlik yanada kuchaytirildi. Olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar natijasida fuqarolarda jinoyatchilikka qarshi kurashishga va huquqbuzarliklarning oldini olishga daxldorlik hissi shakllandi. Mahalla faollari, jamoat tashkilotlari va profilaktika inspektorlari tomonidan notinch va noqobil oilalarni, o'z vaqtida aniqlash, ularning manzilli ro'yxatlarini tuzish, oiladagi ma'naviy-axloqiy muhitni sog'lomlashtirishga qaratilgan ishlar to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi oqibatida, o'ta og'ir jinoyatlar sodir etilgan. Ularning viktimologik sabablari o'rganilar ekan, jinoyatlarning barvaqt oldini olish va huquqbuzarliklarga qarshi kurashish faoliyatida "Jinoyatga qarshi kurashish haqiqati va adolati" tizimini tatbiq etish hamda "Yoshlar — kelajagimiz" Davlat dasturi ijrosi ustidan parlament va jamoatchilik nazoratini ta'minlash O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining ustuvor vazifalaridan biri etib belgilandi. "Jinoyatga qarshi kurash haqiqati va adolati" tizimini joriy etishga qaratilgan ayollar, maktab o'quvchilari, yoshlar yoki boshqa aholi qatlamlari tomonidan jinoyat sodir etilganligi holatlari bo'yicha vazirlik va idoralarning mas'ul rahbarlari tomonidan joylarga borib, jinoyatning sabablarini o'rganish va jamoatchilik orasida muhokama qilish, jinoyat kelgusida takrorlanishining oldini olishga qaratilgan aniq choralar ko'rish, jinoyatga qarshi kurashish adolatini ta'minlash orqali jinoyat sodir etgan aybdor shaxslar aniqlanib, ularga nisbatan qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligi asosida qat'iy choralar ko'rish hamda bu jarayonlarni ommaviy axborot vositalarida keng yoritish tartibini joriy qilindi. Turli vazirliklar va tashkilotlarga topshiriqlar berilib, ushbu qo'shma qarorda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi zimmasiga:

- jinoyatlarning ayrim turlari oshgan hududlardagi kriminogen vaziyatni tanqidiy tahlil qilib, ularning ortish sabablarini aniqlash va bartaraf qilishga qaratilgan qat'iy choralar ko'rish;

- "Jinoyatga qarshi kurashish haqiqati va adolati" tizimidan kelib chiqib, vazirlik tegishli tarmoqlarining faoliyat yo'nalishlarini belgilovchi "Yo'l xaritasi" ni ishlab chiqish;

- vazirlik bilan davlat organlari va jamoat tashkilotlari o'rtasida tuzilgan o'zaro hamkorlik memorandumlarini soddalashtirish nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish;

- boshqa hududlardan kelib jinoyat sodir etgan fuqarolarning qilmishi to'g'risida ularning yashash joylaridagi fuqarolar yig'inlariga xabarnomalar

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

yuborish, profilaktika inspektorlari hamda ichki ishlar organlari rahbarlarining, tegishincha, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va xalq deputatlari mahalliy kengashlarida hisobotlar berish amaliyotini tanqidiy o'rganib, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan qat'iy choralar ko'rish kabi vazifalar yuklatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jinoiy-huquqiy statistika tizimini tubdan takomillashtirish va jinoyatlarni tizimli tahlil qilish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4034449?ONDATE=04.01.2024>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi "2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-1-sonli Qarori. <http://lex.uz//docs/-7973611>
3. <https://marifat.uz/show-post/otmlarda-jinoyatchilik-statistikasi-elon-qilindi-650>
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Kengashining va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining qo'shma qarori, 11.08.2018 yildagi 1896-III-son
5. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 07.10.2024 yildagi O'RQ-972-son. <https://lex.uz/uz/docs/-7137064>

